

**ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ****Нурмаматова К.Ч., Шавкиев Д.П.****Университет Альфрагануса, кафедра внутренней болезни
Военно-медицинский институт, кафедра тактической медицины**

Аннотация: Здоровый образ жизни - образ жизни человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь. Отношение человека к сохранению и укреплению здоровья бесспорно зависит от уровня социально-экономического развития общества, типа ментальности, формирования мотивации к сохранению здоровья. Выявление указанной зависимости позволяет предположить, что качество индивидуального здоровья в решающей степени определяется социальными условиями и личностью, обладающей адекватной и активной мотивацией.

Annotation: A healthy lifestyle is a lifestyle of a person for the purpose of preventing diseases and promoting health. A healthy lifestyle helps us to fulfill our goals and objectives, successfully implement our plans, cope with difficulties, and if necessary, with colossal overloads. Good health, maintained and strengthened by the person himself, will allow him to live a long and full of joys life. The attitude of a person to the preservation and promotion of health undoubtedly depends on the level of socio-economic development of society, the type of mentality, the formation of motivation to preserve health. The identification of this dependence suggests that the quality of individual health is crucially determined by social conditions and a person with adequate and active motivation.

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, уровень жизни, качество жизни, уклад жизни, здоровье.

Здоровый образ жизни - образ жизни человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.

Образ жизни - это одна из важнейших антропологических категорий, определяющий представления о конкретном типе жизнедеятельности людей, который характерен для исторически конкретных социальных отношений. Образ жизни воплощает в себе синтез социально-типичного в поведении, общении и складе мышления отдельного человека. Исходя из этого выделяются разные подходы к определению понятия «образа жизни». Ю.П. Лисицын давал следующее определение понятию образа жизни: Образ жизни – определенный, исторически

обусловленный тип, вид жизнедеятельности или определенный способ деятельности в материальной и нематериальной сферах жизнедеятельности людей. Помимо этого, многие западные исследователи определяют образ жизни как широкую категорию, включающую формы поведения, активность и реализацию своих возможностей в труде, повседневной жизни и культурных обычаях, свойственных тому или иному социально-экономическому укладу.

Ю.П. Лисицын после изучения трудов И.В. Бестужева-Лады и других отечественных ученых выделяет четыре категории «образа жизни»: экономическую (уровень жизни), социологическую (качество жизни), социально-психологическую (стиль жизни) и социально-экономическую (уклад жизни). Уровень жизни определяет размер, а также структуру материальных и духовных потребностей, таким образом измеряя количественную, поддающуюся измерению, сторону жизни. Под укладом жизни подразумевается порядок общественной жизни, быта, культуры, в рамках которого происходит жизнедеятельность человека.

Стиль же жизни показывает индивидуальные особенности поведения как одного из проявлений жизнедеятельности. Качество жизни является оценкой качественной, стабильной стороны условий жизни. Социологическая категория показывает уровень комфорта, удовлетворенность работой, общением и т. п.

Несмотря на то, что в приведенных определениях и категориях образа жизни отсутствует прямое указание на его связь со здоровьем человека, внутренне она присутствует и логически выводима. Об этом свидетельствуют приводимые доводы в трудах Ю.П. Лисицына, А.М.Изуткина, И.Ф. Матюшкина. По мнению вышеперечисленных ученых, а также, согласно их трудам, образ жизни в его медицинском понимании означает полноту включенности человека в многообразные формы и способы социальной деятельности соответственно оптимальному и гармоничному развитию всех его структур, а именно телесной, психической, социальной.

Так же мы должны здесь отметить, что, по определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье является состоянием полного физического, духовного и социального благополучия человека, а не только отсутствие у него болезней и физических дефектов.

Исходя из этого мы можем сказать, что здоровый образ жизни – это все то, что в поведении и деятельности человека благотворно влияет на его здоровье. Оно способствует сохранению и укреплению здоровья и является основой профилактики большинства заболеваний.

Традиционно понятие «здоровый образ жизни» подразумевает поведение, направленное на сохранение и укрепление здоровья: физические упражнения, полноценное питание, культурный отдых, закаливание, исключение или избавление от вредных привычек, избыточного веса и т.п. Можно ли считать здоровым образом жизни бегство от реальной жизни в тело – культуризм, бодибилдинг; озабоченность формами своего тела и сидение на диетах; меломанию, телеманию; манию здоровья, страсть к обследованиям, самоограничительное поведение; лекарственную зависимость; «звездную болезнь»

молодежи и прочие сомнительные современные увлечения? Известны ли критерии понятий нормы и патологии в вопросах социальной жизни?

Термин и само понятие здоровый образ жизни можно интерпретировать по-разному, исходя из эпохи, социологического развития и от самого человека. Многие ученые, а также само общество придерживается классического понятия здорового образа жизни, но можем ли мы с уверенностью сказать, что оно подходит под критерии нашего времени. Можно ли утверждать, что здоровый образ жизни - это поведение, направленное на сохранение и укрепление здоровья: физические упражнения, полноценное питание, культурный отдых, закаливание, исключение или избавление от вредных привычек, избыточного веса и т.п.

По нашему мнению, с валеологической точки зрения, здоровье – это жизнеспособность индивида, определяемая биологической устойчивостью, экологической и социальной адаптированностью, адекватной самооценкой, моральной осознанностью и целевой осмысленностью жизни. Здоровье выражается разносторонней адаптацией, зрелостью и конгруэнтностью личности. Наличие здоровья предполагает свободу от телесного и душевного страдания, моральной порочности, а также адекватную самооценку и реальные претензии. Здоровье – это единство и гармония духа, души и тела.

Провозглашение в современном обществе научного мышления и технического приспособления мира негативно воздействует на нравственность общества с его гражданами. Научная парадигма опирается на разделение, сравнение и противопоставление. Она абсолютизирует различия между различными направлениями научного знания. Научная парадигма базируется на разделении, сравнении и противопоставлении. Она абсолютизирует различия в понимании разных предметов из-за их разделения. Техническая перестройка мира создает материально-механистическое мышление человека, усугубляет атомизацию общества. Как итог одиночество, непонимание со стороны других людей и примитивность жизненных устоев. Любовь как способ мироощущения оказывается утраченной, а жизнь теряет смысл. Происходит падение человека с социального на биологический уровень существования. Биологический способ борьбы человека за выживаемость проявляется агрессивным поведением во всех сферах жизни: вербальной, физической, сексуальной. Разрушается совесть, страдает душа, расцветает депрессия. Увеличиваются зависимость от психоактивных веществ, девиантное, делинквентное и суицидальное поведение, протестное стремление выделиться безобразием в одежде, поведении, словесных выражениях.

Таким образом, для успешной пропаганды здорового образа жизни необходима разработка комплексной много векторной и многоцелевой государственной программы поэтапного повышения культуры всех сфер человеческих взаимоотношений, с уделением особого внимания воспитанию и оздоровлению детей и подростков. Только на основе духовных ценностей можно сформировать здоровый образ жизни и придать ему самодовлеющий смысл.

Литература

1. Абдурашитова, Ш. А. Пропаганда здорового образа жизни - одно из главных направлений гигиенического обучения и воспитания населения / Ш. А. Абдурашитова. - Текст : непосредственный // Молодой ученый. - 2017. - № 7 (141). - С. 128-131. - URL: <https://moluch.ru/archive/141/39497/> (дата обращения: 20.10.2023).
2. Иргашев Ш. Б.. “Медицинская валеология”. Ташкент, 2012. - 335 с.
3. Рустамова Х. Е., Турсункулова М. Э. Вопросы формирования здорового образа жизни у детей в семье //Новая наука: Проблемы и перспективы. – 2016. – №. 4-2. – С. 38.
4. Рустамова, Х. Е., К. Ч. Нурмаматова, and Р. Машарипова. "Некоторые аспекты состояния здоровья населения Узбекистана." ББК 51.118: 38.
5. Рустамова Х. Е. и др. Вопросы профилактики инвалидизации вследствие нефрологических заболеваний. – 2024.
6. Саидов, Ф. Р., Адылова, З. У., Уразалиева, И. Р., & Тоирова, М. Р. (2016). Пропаганда здорового образа жизни в первичном звене здравоохранения. European research, (5 (16)), 107-108.